

HYGROMIIDAE OILASI BAKILLARINING TOʻG MINTAQASIDA TARQALIШИ

Махмуджонов Зафаржон Муроджон ўғли

Биология фанлари бўйича PhD, доцент

Гулистон давлат педагогика институти, Ўзбекистон

E-mail: z_makhmudjonov@mail.ru

Суюнова Ёдгора Музаффар қизи

Докторант

Гулистон давлат университети, Ўзбекистон

E-mail: yodgorasuyunova@gmail.com

Нурбоева Мафтуна Юсуфжон қизи

Докторант

Гулистон давлат педагогика институти, Ўзбекистон

E-mail: maftuna.nurboyeva.98@gmail.com

Саидқулова Юлдуз Ботировна

Докторант

Гулистон давлат педагогика институти, Ўзбекистон

E-mail: oishasultan1900@gmail.com

Эгамберди Холиқулов Бобур ўғли

Магистрант

Гулистон давлат педагогика институти, Ўзбекистон

E-mail: egamberdix99@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19674689>

Аннотация

Мазкур тадқиқотда Ўзбекистон тоғ минтақасида HYGROMIIDAE оиласига мансуб қуруқлик моллюскаларининг биотоплар бўйича тарқалиши ва популяция зичлиги таҳлил қилинган. Тоғ ҳудудларининг мураккаб рельефи ва иқлимий шароитлари (ёғин миқдори, ҳарорат, ёнбағир экспозицияси) турли хил ўсимлик қопламлари ва микроиқлимларни шакллантириб, моллюскалар учун турли биотопларни юзага келтиради. Тадқиқот натижасида ушбу оилага мансуб 31 тур 6 хил асосий биотопда нотекис тарқалганлиги аниқланди. Энг юқори турлар хилма-хиллиги ёнбағирлардаги тош уюмларида (9 тур) ва буталар орасидаги тошлар остида (7 тур) кузатилди. Популяция зичлиги турларга ва яшаш муҳитига қараб фарқ қилиб, айрим турларда (масалан, *L. mesoleuca*, *M. carthusiana*) юқори (15–20 дона/м²), бошқаларида эса паст кўрсаткичларда қайд этилди. Олинган натижалар шуни кўрсатадики, тоғ минтақасида моллюскаларнинг тарқалиши ва зичлиги асосан намлик, рельеф ва ўсимлик қоплами хусусиятлари билан белгиланади. Энг қулай шароитлар нам ва тошли биотопларда шаклланиб, уларда турлар хилма-хиллиги юқори бўлади.

Асосий қисм

Ўзбекистон ҳудудида 1200 метрдан (айрим жойларда 1500-1600 м.) 2700-3000 метргача бўлган ерларни ўз ичига олади. Тоғ минтақасининг рельеф мураккаб бўлиб, иқлимий хусусиятлар ҳам рельефга боғлиқ ҳолда ўзгаради: ёғин миқдори ортади, ёзда ҳарорат пасаяди, ёғинлар кўпроқ тоғларнинг ғарбий, шимоли-ғарбий ёнбағирларига тушади. Бу эса ўсимлик қопламига ўз таъсирини кўрсатади.

Тоғларнинг нам шимолий ва шимоли- ғарбий ёнбағирларида мезофит, аксинча, жанубий, нисбатан қуруқ ёнбағирларида ксерофит ўсимликлар учраса, захкаш

ботиқларда, ёғин кўпроқ тушадиган тоғ ёнбағирларида баргли ўрмонлар ва ҳар хил буталар ўсиб, моллюскалар яшаши учун оптимал бўлган биотоплар шаклланган.

Тоғ минтақасида *hygromiidae* оила вакиллари қуйидаги биотопларда учрайди: турли хил ярим бутали ва бутали ўсимликлар ўсадиган биотопларда: *N. chatkalica*, *L. angulata*, *L. schileykoi*, *L. hypophaea*, *Archaica eleorika*, *A. regeliana* турлари яшаб уларнинг популяциядаги зичлиги турлича. Масалан, *L. schileykoi*, *A. regeliana*, турларининг популяциядаги зичлиги 1м² майдонда 5-7 та ни ташкил қилса, *Archaica eleorika*, *L. angulata* турларида бу кўрсаткич 2-3 тага тенг бўлади ва *N. chatkalica* 2-3 м² да 1 ёки 2 донани ташкил қилади.

Очиқ жойлардаги ярим буталар орасида *L. rubens*, *L. caryodes* турлари тарқалган ва уларнинг популяциядаги зичлиги 1м² майдонда 8-10 тани ташкил қилади.

Бутали ўсимликлар орасидаги тошлар остида *L. mesoleuca*, *L. globuliformis*, *L. caria*, *Ar. labianix*, *Ar. hazratishaxika*, *A. copiosa*, *A. caelestiomontana* турлари яшайди ва бу турлардан *L. mesoleuca*нинг популяцияда зичлик даражаси юқори бўлиб, у 15-20 тага тенг. *A. copiosa*, *A. caelestiomontana* турларининг зичлик даражаси паст-3 м² да 1 ёки 2 тага тенг.

Турли хил бутали ва дарахтли ўсимликлар остидаги барг тўшамларида *L. ferghanica*, *P. lentina* турлари яшайди.

Сув бўйларига яқин жойлардаги ўтлар ораси ва поясида *O. diplodon*, *M. carthusiana*, *P. lindholmi*, *A. seductilis* турлари учраб, популяциядаги зичлиги *P. lindholmi*, *A. seductilis* турлариники 1м² майдонда 3-5 тани ташкил қилса, *M. carthusiana* бу кўрсаткич анча юқори бўлиб, Хўжамушкентсой ҳавзаси (Янгиобод тумани, Жиззах вилояти) сув бўйларида ўсадиган ялпиз поясида 1 м² майдонда 15-20 (1-расм)та ва баъзи йиллари ундан ҳам кўпроқни ташкил қилиш мумкин.

1-расм. Хўжамушкентсой ҳавзасида *M. carthusiana* турининг популяция зичлиги (Янгиобод тумани, Жиззах вилояти).

Тоғ минтақасида турли хил ёнбағирларида тош уюмлари кенг тарқалган бўлиб, улар орасида *L. rufispira*, *L. retteri*, *L. intermediia*, *L. corona*, *L. crassicosta*, *Ar. heptapotamica*, *Ar. apollinis*, *Paedhoplita buamica*, *P. laminata* турлари яшайди. Бу турларнинг популяциядаги зичлиги турли тоғ тизмаларида турлича. Масалан, *L. rufispira* Шавозсой ҳавзасида 1м²да 5-7 та учраса, Оқсоқотасой ҳавзасида эса 8-9 та (Чотқол тоғ тизмаси), Қурама тоғ тизмасининг шимолий ёнбағирлари, Қорақиясой дарёси ўнг ва чап қирғоғларида 10-12 тани ташкил этади Қашқадарё вилояти Яккабоғ тумани Ишкент дарёсининг ўнг қирғоғида популяциядаги зичлик кўрсаткичи 15-17тани ташкил қилади.

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, тоғ минтақасида *hygromiidae* оила вакиллариининг 31 тури 6 биотопда учраб, бу турлар биотоплар бўйича нотекис тарқалган (2-расм).

2-расм. Тоғ минтақасида Hygromiidae оила вакилларининг биотоплар бўйича тарқалиши.

Изоҳ: 1-6 биотоплар: 1-ярим бутали ва бутали ўсимликлар; 2-очиқ жойлардаги ярим буталар; 3-бутали ўсимликлар орасидаги тошлар ости; 4-бутали ва дарахтли ўсимликлар остидаги барг тўшамлари; 5-сув бўйларига яқин жойлардаги ўтлар; 6-ёнбағирлардаги тош уюмлари.

2-расм маълумотларидан кўриниб турибдики, тоғ минтақасида ён бағирлардаги тош уюмларида моллюскалар турлар сони кўпчиликини ташкил қилиб, яъни 9 тур учраса, ундан кейин бутали ўсимликлар орасидаги тошлар остида 7 тур, ярим бутали ва бутали ўсимликлар орасида эса 6 тур тарқалган. Бу биотопларда турлар сони кўп бўлишининг асосий сабаби моллюскаларнинг яшаши учун оптимал шароит мавжуд.

Хулоса

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, тоғ минтақасида Hygromiidae оиласи вакилларининг тарқалиши ва популяция зичлиги рельеф, намлик даражаси ва ўсимлик қоплами хусусиятларига бевосита боғлиқ. Тошли ва нам биотоплар моллюскалар учун энг қулай муҳит ҳисобланиб, турлар хилма-хиллиги ва популяция зичлиги юқори бўлиши билан ажралиб туради. Шунингдек, микроиклим омиллари ушбу организмларнинг экологик тақсимланишида ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Pazilov A., & Azimov D.A. (2003). Nazemnie mollyuski (Gastropoda, Pulmonata) Uzbekistana i sopredelnix territoriy. - Tashkent: Fan. - 315 s.
2. Pazilov A., & Shileyko A.A. (1992). Yeshe odin sluchay naxojdeniya konxologicheskix dvoynikov sredi Sredneaziatskix Hygromiidae (Gastropoda, Pulmonata) // Ruthenica. - Moskva. - T.2. - С. 59-62.
3. Zakirov K.Z. (1955) Flora i rastitelnost basseyna reki Zarafshan. - Tashkent: Izd-vo AN Uz. SSR. - 210 s.
4. Shileyko A.A. (1978) Nazemnie mollyuski nadsemeystva Hellicoidea Fauna SSSR. Mollyuski. - Л.: Nauka Leningradskoye otdeleniye. T.3. Vip.6. - 384 s.

5. Makhmudjonov Z., Haqberdiyeva H., Suyunova Yo., & Ganiev B. (2022) Bioecological characteristics of *Leucozonella corona*. Research and education ISSN: 2181-3191 volume1| issue8| 2022. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.7358635>
6. Makhmudjonov Z., & Suyunova Yo. () Ecological features of the Hygromiidae family representatives.
7. Makhmudjonov Z., Abdurashitov S., & Chutanov B. (2022) Distribution and lifestyle of *Leucozonella mesoleuca*. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). SJIF Impact Factor 2022: 8.197| ISI I.F. Value:1.241| <https://doi.org/10.36713/epra2016>
8. Makhmudjonov Z., Hakimov Kh., Mekhmonova N., Nasriddinova Sh., & Chutanov B. (2022) Internal structure and life cycle of *Leucozonella mesoleuca*. Scientific Bulletin of Namangan State University. -2022/5. 262-268 p.
9. Makhmudjonov Z., Khudoyberdiyeva S., Rahmonova Z., Haidarov I., Chutanov B., & Khudoyberdiyev F. (2024) Conservation of some endemic species of the genera *Leucozonella* and *Archaica* and measures for their protection. Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. Date of Publication: 22-02-2024. ISSN NO: 2771-8840
10. Makhmudjonov Z., & Karshibayev J. (2024) The ecological characteristics and conservation measures of the endemic mollusk species *leucozonella corona*. scientific bulletin of NamSU. -4. 189-191 P.
11. Pazilov A., Kudratov J., & Makhmudzhonov Z. (2019) New type of terrestrial mollusc of *Archaica* (Gastropoda, Pulmonata, Hygromiidae) from Central Asia. Int J Geogr Geol Environ 2019; 1(1):01-02. DOI: [10.22271/27067483.2019.v1.i1a.1](https://doi.org/10.22271/27067483.2019.v1.i1a.1)
12. Пазиллов А.П., & Махмуджонов З.М. (2015) [Биологическое разнообразие наземных моллюсков рода *Leucozonella lindholm* в Узбекистане и сопредельных территориях](#). ГулГУ Вестник 2015/1. 24-27с.
13. Пазиллов А., Махмуджонов З., & Умаров Ф. (2020) Первая находка *Helix Buchi* в Центральной Азии. NamSU scientific bulletin. -2. 193-197р.